

АЛЬМУХАМЕДОВА Ольга Анатольевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: oalmukhamedova@mail.ru*

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА

В настоящее время креативные индустрии предлагают разнообразные возможности роста и развития туризма, в том числе и на природных территориях. Это приводит к потенциалу увеличения спроса, привлекательности локаций, внедрения новых креативных продуктов. Развитие туризма на природных территориях должно быть осознанным и устойчивым. В статье рассмотрены данные официальных источников статистики, позволяющие сделать вывод о направлении внутреннего турпотока в 2023 г. Проведён анализ числа коллективных средств размещения и средних потребительских цен на проживание и питание, динамики численности размещённых, числа ночёвок, средней продолжительности пребывания в коллективных средствах размещения за период 2020–2022 гг. в республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Алтай и Карелия. На примере Республики Адыгея рассмотрены особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения, а также креативные индустрии, вовлечённые в привлечение турпотока на природные территории. В результате был определён ряд факторов негативного воздействия на ООПТ региона, в том числе и от туризма. Воздействие туризма на природные территории приводит к разрушению ландшафта, а стихийный креатив способствует возникновению стихийной нагрузки. Устойчивое развитие туризма позволяет найти компромисс между природой, интересами социума и экономики, а внедрение в массовый туризм экологических практик путём использования креативного турпродукта на природных территориях будет способствовать допустимой антропогенной нагрузке.

Ключевые слова: *креативный туризм, устойчивое развитие, Республика Адыгея, особо охраняемые природные территории, антропогенная нагрузка*

Для цитирования: Альмухамедова О.А. Устойчивое развитие природных территорий в контексте креативного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 96–104. DOI: 10.5281/zenodo.10426558.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 декабря 2023 г.

Olga A. ALMUKHAMEDOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics; e-mail: oalmukhamedova@mail.ru*

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATURAL AREAS IN CREATIVE TOURISM

Abstract. *Currently, creative industries offer a variety of opportunities for the growth and development of tourism, including in natural areas. This leads to increase in demand, the attractiveness of locations, and the introduction of new creative products. The tourism development in natural areas should be conscious and sustainable. The article examines the data of official statistical sources, allowing to draw a conclusion about the direction of the internal tourist flow in 2023. The author analyzes the number of collective accommodation facilities and average consumer prices for accommodation and meals, the dynamics of the number of accommodations, the number of overnight stays, the average length of stay in collective accommodation facilities for the period 2020-2022 in the republics of Dagestan, North Ossetia-Alania, Adygea, Altai and Karelia. The article considers federal, regional and local reserves of the Republic of Adygea, as well as creative industries involved in attracting tourists to natural areas. As a result, a number of factors of negative impact on the specially protected natural territories of the Republic of Adygea, including from tourism, were identified. The impact of tourism on natural areas leads to the destruction of the landscape, and spontaneous creativity contributes to the emergence of a spontaneous load. The sustainable tourism development makes it possible to find a among nature, the interests of society and the economy. The introduction of environmentally friendly practices into mass tourism through creative tourism products in natural areas will contribute to the permissible anthropogenic load.*

Keywords: *creative tourism, sustainable development, Republic of Adygea, specially protected natural areas, anthropogenic pressure*

Citation: Almukhamedova, O. A. (2023). Sustainable development of natural areas in creative tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 96–104. doi: 10.5281/zenodo.10426558. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм является одной из 16 составляющих сфер креативных индустрий. Под креативными индустриями понимаются секторы экономики, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счёт творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. К таким секторам относят арт-индустрию, народные промыслы, музыку, кино, фотографию, издательство, телерадиовещание, IT, рекламу, архитектуру, дизайн, моду, ювелирное дело, библиотеки, музеи, культурное наследие и образование в креативных индустриях¹.

Одними из первых вопросы креативного туризма затронули Уилсон Ю. и Ричардсон Г. Авторы отметили, что ландшафт дестинации, включающий культурное наследие, музеи, фестивали, маршруты, может быть воссоздан для обретения более интерактивной формы с получением новых впечатлений путём форм совместного творчества между туристами и местным населением [8, 9, 10].

ЮНЕСКО дало определение креативному туризму: «креативный туризм – это туризм, направленный на получение путешественниками опыта с активным обучением искусству, изучением культурного наследия или других культурных особенностей места пребывания»².

Методологическая основа исследования

Аналитика сервиса бронирования отелей MTC Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского Союза туристической индустрии по итогам первого полугодия 2023 г. показала, что на 5 регионов страны приходится 75% сфокусированного турпотока, среди них республики: Дагестан, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Алтай и Карелия (рис. 2)³.

Рис. 2 – Регионы-лидеры направлений приключенческого туризма в России (1-е полугодие 2023 г.)

Особо охраняемые природные территории (природные территории, заповедники, национальные парки) относятся к объектам общенационального достояния. Под определение ООПТ федерального значения в России подпадает 75,9 млн га, 121,1 млн га. регионального значения и 47,3 млн га. местного значения⁴ [7].

Доля общей площади особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения республик Дагестан, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Алтай и Карелия составляет 1,8% от общих территорий ООПТ России (рис. 3, 4).

На основании статистических данных был проведён анализ числа коллективных средств размещения (КСР) и средних потребительских цен на проживание и питание в исследуемых регионах, динамики численности размещённых, числа ночёвок, средней продолжительности пребывания в КСР за период 2020-2022 гг. (рис. 5–9)⁵.

¹ Официальный сайт научно-образовательного портала IQ НИУ ВШЭ. URL: <https://iq.hse.ru/news/492970553.html> (Дата обращения: 01.08.2023).

² UNESCO. The Cultural Industries. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000499/049972eo.pdf> (Дата обращения: 02.08.2023).

³ Официальный сайт MTS TRAVEL. URL: <https://travel.mts.ru/media/cifry/nazvan-top-napravlenij-dlya-priklyuchenskogo-turizma-v-rossii> (Дата обращения: 01.08.2023).

⁴ Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11194> (Дата обращения: 10.08.2023).

Рис. 3 – Общая площадь ООПТ федерального, регионального и местного значения, га

Рис. 4 – Количество ООПТ федерального, регионального и местного значения, ед.

Рис. 5 – Число коллективных средств размещения (КСР), ед.

Рис. 6 – Численность размещённых в КСР

Рис. 7 – Число ночёвок в КСР

Рис. 8 – Средняя продолжительность пребывания граждан в КСР

⁵ Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://bi.gks.ru/biportal/contourbi.jsp?allsol=1&solution=Dashboard> (Дата обращения: 10.08.2023).

Рис. 9 – Средние потребительские цены на услуги в КСР

Это позволило сделать основной вывод о том, что Республика Адыгея с учётом невысокого количества ООПТ федерального, регионального и местного значения имеет заметную тенденцию увеличения средней продолжительности пребывания граждан в КСР до 2,7 дней, в отличие от регионов соседствующего Северо-Кавказского федерального округа, а также минимальные средние потребительские цены на проживание в гостиницах категорий 3–5* и питание (стоимость обеда в столовой, кафе, закусочной) по отношению к другим регионам.

Креативный туризм укрепляет социальную сплочённость в мультикультурных городах через совместное создание содержательных историй и укрепление самоидентификации местных жителей; ускоряет развитие экосистемы предприятий, занятых в разных секторах экономики. [4]

Творческий потенциал местных жителей – основа развития креативного туризма, где местные жители участвуют в сохранении наследия, реставрации памятников, социально-культурном проектировании, устойчивом развитии.

Адыгея – уникальный регион Российской Федерации с многовековой историей и культурой, многонациональным народом, с неповто-

римым сочетанием разнообразных ландшафтов: горы, реки, ставшие местом международных соревнований по рафтингу, плодородные равнины, альпийские луга, заповедные места обитания реликтовой фауны и флоры. Историко-культурное наследие республики Адыгея, творческие возможности местных жителей позволяют развивать экскурсионные программы и виды туризма, которые предлагаются туристам [2]. Так, ежегодно в Республике Адыгея проходят следующие событийные мероприятия⁶ [5]:

- 1) велопробег «Кросс-кантри Адыгея» по достопримечательностям горной части республики;
- 2) соревнования спортсменов-водников с элементами гонок «Интерралли Белая»;
- 3) фестиваль «Моя провинция», включающий мастер-класс, творческие встречи, круглые столы, обзорные экскурсии, посещение памятников природы, архитектуры, знакомство с обрядами и традициями;
- 4) праздничный день «Халуж»; Халуж (лепёшка с адыгейским сыром) – традиционное блюдо адыгов;
- 5) фестиваль «Адыгейского сыра»;
- 6) фестиваль «Адыгея: горы удовольствий», включающий гастрономические и

⁶ Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея. URL: <http://www.adygheya.ru/about/information/turizm/> (Дата обращения: 15.08.2023).

ремесленные мастер-классы;

- 7) событийное мероприятие «Золотая осень», включающее дегустацию блюд из тыквы.

Создание и развитие креативных продуктов на природных территориях должно отталкиваться от глубокого и серьезного анализа каждой отдельно взятой территории, а не усредненно по стране. Необходимо формировать ответственное отношение, единый узнаваемый облик территории, осуществлять распределение потоков посетителей с учётом

оценки антропогенной нагрузки на окружающую среду [1, 3, 6].

Результаты исследования

ООПТ Адыгеи – объекты общенационального достояния, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решением органов государственной власти Российской Федерации или Республики Адыгея полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны (рис. 10) [10].

Рис. 10 – ООПТ Республики Адыгея

ООПТ Республики Адыгея, согласно требованиям федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», представляют собой участки резко ограниченного или специализированного использования

(табл. 1)⁷.

ООПТ регионального значения Республики Адыгея являются собственностью региона и находятся в ведении органов государственной власти субъекта РФ (табл. 2).

Таблица 1 – Перечень ООПТ федерального значения Республики Адыгея⁸

Наименование ООПТ	Площадь, га	Международный статус	Разрешено
Кавказский государственный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова	90334,93	Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО	<ul style="list-style-type: none"> Экологическое просвещение и развитие познавательного туризма; Организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов
Ботанический сад ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»	10,85	-	<ul style="list-style-type: none"> Культурно-просветительская работа, экологическое образование и воспитание обучающейся молодёжи, населения региона

Таблица 2 – Перечень ООПТ регионального значения Республики Адыгея⁹

Профиль	Наименование ООПТ	Площадь, га
Ландшафтно-ботанический	<p>Объекты всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1999г в номинации «Западный Кавказ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> Природный парк «Большой Тхач» Природный парк «Горная Адыгея» (реорганизован из памятника природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха») Природный парк «Верховье реки Цица» (реорганизован из памятника природы «Верховье реки Цица») Памятник природы «Хребет Буйный» 	12858,9
	<ol style="list-style-type: none"> Памятник природы «Долина реки Сюк» Памятник природы «Естественные насаждения каштана посевного» Памятник природы «Каньон реки Аминовка» Памятник природы «Каньон ручья Мешоко» Памятник природы «Канон реки Сахрай» Памятник природы «Массив самшита колхидского» Памятник природы «Хаджохская теснина» 	5465,23
Ботанический	<ol style="list-style-type: none"> Кужорский ботанический заказник Майкопский ботанический заказник 	6500
Ландшафтно-геологический	<ol style="list-style-type: none"> Памятник природы «Водопады ручья Руфабго» Памятник природы «Гора Монах – водопады реки Кутанка» 	588,4
Геологический	<ol style="list-style-type: none"> Памятник природы «Гранитное ущелье» Памятник природы «Девичий камень» 	556,55
Палеонтологический	<ol style="list-style-type: none"> Памятник природы «Долина аммонитов» 	24,41

Согласно плану реализации национального проекта «Экология», направленного в том числе на создание условий устойчивого развития особо охраняемых природных территорий, к 2025 г. количество посетителей ООПТ

федерального значения России должно достигнуть 12,4 млн чел.¹⁰ Реализация плана влечёт за собой увеличение турпотока в регион, а значит и уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду ввиду развития туризма (рис. 11).

⁷ ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (с изм. и доп.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/ (Дата обращения: 20.08.2023).

⁸ ООПТ России. URL: <http://www.oopt.aari.ru/oopt/> (Дата обращения: 20.08.2023).

⁹ Перечень действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Адыгея на 01.01.2023 г. URL: <https://clck.ru/35UTbw> (Дата обращения: 20.08.2023).

¹⁰ Национальные проекты России. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects/ekologiya> (Дата обращения: 23.08.2023).

Туризм

- Сокращение численности животных
- Сокращение количества окаменевших раковин аммонитов, наутилусов и белемнитов
- Вытаптывание растительности
- Нарушение структуры почвы
- Повышение интенсивности эрозионных процессов
- Загрязнение территории

Рубки леса

- Разрушение горных экосистем
- Развитие эрозии почвы
- Смена главных пород на малоценные
- Эрозия почвы
- Нарушение гидрологического режима

Движение автотранспорта

- Разрушение из-за активной эксплуатации дороги
- Химическое загрязнение экосистем
- Шумовое загрязнение экосистем

Пожары

- Уничтожение растительности

Массовый неконтролируемый сбор каштанов

- Ухудшение условий воспроизводства каштана посевного из-за уменьшения банка семян
- Уплотнение почвенного покрова
- Ухудшение кормовой базы

Рис. 10 – Список факторов негативного воздействия на ООПТ Республики Адыгея

Заключение

Взаимодействие природы и культуры на природных территориях республики Адыгея могут дать уникальные впечатления и привлечь как можно больше туристов на заповедные территории.

Для осуществления деятельности в рекреационной зоне в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности могут организовываться туристические станции, туристические тропы и трассы, культурные мероприятия, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Нематериальные туристические продукты могут помочь дестинации в смягчении сезонности туристического потока и расширении географической вовлеченности территорий, которые не включены в традиционные маршруты. Более того, развитие креативного туризма в регионе может способствовать применению экологических практик, которые обычно сложно внедрять в массовый туризм.

Список источников

1. Верниковская О.В. Научно-методические подходы к оценке антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории // Труды БГТУ. Сер. 5 Экономика и управление. 2022. №1(256). С. 67-78.
2. Джимова С.Б. Основные направления регулирования туристического комплекса Республики Адыгея // ЕГИ. 2021. №3(35). С. 120-125. DOI: 10.24412/2309-4788-2021-11135.
3. Захаров С.Г., Кулик И.В. Тропа и рекреационная нагрузка: новый метод определения уплотнения почв на тропах // Географический вестник. 2017. №2(41). С. 109-117. DOI: 10.17072/2079-7877-2017-2-109-117.
4. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. С. 197-206. DOI: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206.
5. Ляшенко Н.В., Астахова И.А., Тлецерук И.Р., Ципинова Б.С. Анализ эффективности использования особо охраняемых природных территорий республики Адыгея // Известия Горского гос. аграр. ун-та. 2017. Т. 54, № 1. С. 111-116.

6. Радыгина Е.Г., Благодатских В.Г. Экономические аспекты снижения антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные территории // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т.12. №8. С. 2193–2208. DOI: 10.18334/ep.12.8.115261.
7. Русецкая Г.Д. Особо охраняемые природные территории – инструмент устойчивого управления природопользованием // Известия Байкальского гос. ун-та. 2017. Т.27. №4. С. 478-487. DOI: 10.17150/2500-2759.2017.27(4).478-487.
8. Richards G. Designing creative places: the role of creative tourism // Annals of tourism research. Vol.85. Pp. 1-11. DOI: 10.1016/j.annals.2020.102922.
9. Richards G., King B., Yeung E. City neighborhood branding and new urban tourism // Current Issues in Tourism. Pp. 1-17. DOI: 10.1080/13683500.2023.2214719.
10. Richards G. Tourism Development Trajectories: From Culture to Creativity // Tourism Management Studies. 2010. Iss.6. Pp. 9-15. DOI: 10.4324/9780203933695.

References

1. Vernikovskaya, O. V. (2022). Nauchno-metodicheskie podkhody k otsenke antropogennogo vozdeystviya na osobo okhranyaemye prirodnye territorii [Scientific and methodological approaches to the assessment of anthropogenic impacts on specially protected natural areas]. *Trudy BGTU. Ser. 5 Ekonomika i upravlenie [Proceedings of BSTU. Economics and Management]*, 1(5), 67-78. (In Russ.).
2. Dzhimova, S. B. (2021). Osnovnye napravleniya regulirovaniya turisticeskogo kompleksa Respubliki Adygeya [The main directions of regulation of the tourist complex of the Republic of Adygea]. *EGI*, 3(35), 120-125. doi: 10.24412/2309-4788-2021-11135. (In Russ.).
3. Zakharov, S. G., & Kulik, I. V. (2017). Tropa i rekreatsionnaya nagruzka: novyj metod opredeleniya uplotneniya pochv na tropakh [Trailways and recreational load: new method to determine soil compaction on trailways]. *Geograficheskij vestnik [Geographical bulletin]*, 2(41), 109-117. doi 10.17072/2079-7877-2017-2-109-117. (In Russ.).
4. Loguntsova, I. V. (2022). Ponyatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodakh i regionakh Rossii [The concept of creative tourism and its development in cities and regions of Russia]. *Gosudarstvennoe upravlenie [Public administration]: Electronic Bulletin*, 93, 197-206. doi: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206. (In Russ.).
5. Lyashenko, N. V., Astakhova, I. A., Tletseruk, I. R., & Tsipinova, B. S. (2017). Analiz effektivnosti ispolizovaniya osobo okhranyaemykh prirodnykh territorij respubliky Adygeya [Analysis of the effectiveness of the use of specially protected natural areas of the Republic of Adygea]. *Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proceedings of the Gorsky State Agrarian University]*, 1(54), 111-116. (In Russ.).
6. Radygina, E. G., & Blagodatskikh, V. G. (2022). Ekonomicheskie aspekty snizheniya antropogennoj nagruzki na osobo okhranyaemye prirodnye territorii [Economic aspects of reducing anthropogenic pressure on specially protected natural reservations]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 12(8), 2193–2208. doi: 10.18334/ep.12.8.115261. (In Russ.).
7. Rusetskaya, G. D., & Dmyterko, E. A. (2017). Osobo okhranyaemye prirodnye territorii kak instrument ustojchivogo upravleniya prirodnopolzovaniem [Nature Conservation Areas as a Tool of Sustainable Natural Resource Management]. *Izvestiya Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 27(4), 478-487. doi: 10.17150/2500-2759.2017.27(4).478-487. (In Russ.).
8. Richards, G. (2020). Designing creative places: the role of creative tourism. *Annals of tourism research*, 85, 1-11. doi: 10.1016/j.annals.2020.102922.
9. Richards, G., King, B., & Yeung, E. (2023). City neighborhood branding and new urban tourism. *Current Issues in Tourism*, 1-17. doi: 10.1080/13683500.2023.2214719.
10. Richards, G. (2010). Tourism Development Trajectories: From Culture to Creativity? *Tourism Management Studies*, 6, 9-15.